

BAHOLASH JARAYONIDA ZAMONAVIY EXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Azimov Ahmad Umar o'g'li¹, Azimov Shaxlo Umarovna²

¹magistr, Qarshi davlat universiteti, ²o'qituvchi Qarshi shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335298>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida baholash tizimini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning o'rni tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli vositalar, onlayn platformalar hamda interaktiv metodlardan foydalanish baholash samaradorligini oshirishi, shaffoflik va obyektivlikni ta'minlashi mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: baholash jarayoni, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, raqamli vositalar.

Abstract. This article analyzes the role of modern technologies and innovative approaches in improving the assessment system in the educational process. It is argued that the use of digital tools, online platforms, and interactive methods can enhance the effectiveness of assessment while ensuring transparency and objectivity.

Keywords: assessment process, modern technologies, innovative approach, quality of education, digital tools.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль современных технологий и инновационных подходов в совершенствовании системы оценки в образовательном процессе. Обосновано, что использование цифровых инструментов, онлайн-платформ и интерактивных методов может повысить эффективность оценки, а также обеспечить прозрачность и объективность.

Ключевые слова: процесс оценки, современные технологии, инновационный подход, качество образования, цифровые инструменты.

Barchamizga ma'lumki bugungi globallashtirish va raqamlashtirish davrida ta'lim tizimida samaradorlikni ta'minlash uchun baholash jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. An'anaviy baholash usullari ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi jarayonni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Mazkur maqolada baholash tizimidagi zamonaviy o'zgarishlar, ular ta'lim sifatiga ta'siri hamda istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi.

Ma'lumki bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarning baholashda (*Learning Management System (LMS)*, *Google Classroom*, *Moodle*) kabi platformalar orqali onlayn testlar, avtomatik natijalar chiqarish, statistik tahlillar oson amalga oshirilmoqda. Bu o'quvchilarning bilim darajasini aniqroq ko'rsatib berish imkonini beradi [1].

Zamonaviy texnologiya	Qo'llanilish sohasi	Baholashdagi afzalliklari
Learning Management Systems (Moodle, Google Classroom)	Onlayn testlar, topshiriqlar	Avtomatik natijalar, statistik tahlil
Sun'iy intellekt (AI)	Individual baholash	Kuchli va zaif tomonlarni aniqlash
Gamifikatsiya platformalari	Interaktiv mashg'ulotlar	O'quvchilarda motivatsiya uyg'otish

E-portfolio	Loyiha va ijodiy ishlarni yig‘ish	Uzoq muddatli rivojlanishni baholash
Onlayn test tizimlari	Tezkor bilim sinovi	Shaffoflik va obyektivlikni ta’minlash

Shuningdek innovatsion baholash usullari, masalan, kompetensiyaga asoslangan baholash, portfoliolar va loyiha ishlari talabanning nafaqat nazariy, balki amaliy ko‘nikmalarini ham baholash imkonini yaratadi. Bundan tashqari esa , gamifikatsiya elementlari o‘quvchilarni faolroq bo‘lishga undaydi.

Kompetensiyaga asoslangan baholashda asosan talabanning nazariy bilimidan tashqari, amaliy ko‘nikmalarini ham baholash imkonini beradi. Natijada o‘quvchi yoki talaba o‘zining qobiliyatlari bo‘yicha aniqroq tahlil qilinadi va bu kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorgarlikni kuchaytiradi [2]. Gamifikatsiyada esa talabalarda o‘qishga bo‘lgan motivatsiyani oshiradi, jarayonni qiziqarli va interaktiv qiladi. O‘yin elementlari orqali baholash talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Peer-assessment baholashda esa talabalar bir-birining ishlarini baholash orqali tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash va ob‘ektiv qarashni o‘rganadilar. Bu jarayon ularda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. AI yordamida talabalarning individual rivojlanishi tahlil qilinadi, kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi va shaxsiy tavsiyalar beriladi. Bu usul ta’lim jarayonini yanada samarali va shaxsga yo‘naltirilgan qiladi[5].

Raqamli texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning individual rivojlanish dinamikasini kuzatish mumkin. Misol uchun, onlayn testlar orqali tezkor natijalar olish, sun‘iy intellekt yordamida kuchli va zaif tomonlarni tahlil qilish amaliyotda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Amaliyotda o‘qituvchilar dars davomida qisqa testlar, tezkor so‘rovlar va interfaol savollar yordamida talabalarning anglash darajasini aniqlaydi. Masalan, Google Forms, Kahoot!, Quizizz kabi onlayn vositalar orqali testlar o‘tkazilib, natijalar darhol tahlil qilinadi. Bu usul dars vaqtida xatolarni aniqlash, darhol fikr-mulohaza berish imkonini yaratadi. Shuningdiki talabalar muayyan mavzu bo‘yicha loyihalar tayyorlaydi, ularni raqamli platformalarda (masalan, *Google Sites*, *e-portfolio* platformalar) saqlaydi va taqdim etadi. Shu tarzda, o‘qituvchilar va talabalar jarayon

davomida qaysi bosqichda bo‘lishgani, nima o‘rganishlari kerakligi aniq ko‘rinadi. Misol: san‘at, biologiya yoki informatika kurslarida talabalar o‘z ishlanmalarini rasm, video va matn bilan portfolioga joylab, keyin o‘qituvchi ham, o‘zaro baholash ham bo‘lishi mumkin[3]. Yaqinda “AI Assessment Scale (AIAS)” kabi model tadqiq etilgan bo‘lib, generativ AI yordamida baholash usullari talabalarning ijodiy topshiriqlarini yanada kengroq va adolatliroq baholashga imkon beradi.

Tadqiqotga ko‘ra, AIASni qo‘llash qiyosiy hollarni kamaytirish, talabalarning natijalarini yaxshilashga yordam bergan. Shuningdek, generativ AI va avtomatlashtirilgan baholash usullari talabalarning integratsiyalangan ishi, yozma ishlar va multimedialarini tezkor tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Ammo bu usullar bilan bog‘liq etik masalalar (algoritmik adolatsizlik, shaffoflik, baholash natijasining haqiqiyliigi) bugungi kunda tadqiqotlarda muhim mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Amaliyotda qo‘llanilishi (2023–2025)

Biroq, texnologiyalarning joriy etilishi qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Internet infratuzilmasining yetarli emasligi, o‘qituvchilarning texnologiyadan foydalanish ko‘nikmalarining pastligi, shuningdek, axborot xavfsizligi masalalari dolzarbdir. Kelajakda bu muammolarni bartaraf etish orqali baholash jarayonida yanada samarador natijalarga erishish mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar baholash jarayonining samaradorligi, shaffofligi va obyektivligini oshiradi. Ta‘lim sifatini yaxshilashda ularning o‘rni beqiyos bo‘lib, kelajakda bu yo‘nalish yanada rivojlanib borishi shubhasiz. Ta‘limdagi baholash jarayonida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki baholashning shaffofligi va adolatini ham ta‘minlaydi. Texnologik yondashuvlar orqali o‘quvchi yoki talabaga shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalar berish mumkin bo‘ladi. Portfoliolar, loyiha asosida topshiriqlar va simulyatsion mashg‘ulotlar orqali talabalar bilimdan tashqari ko‘nikma va kompetensiyalarini ham namoyon etish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa baholash jarayonini faqat nazariy bilim bilan chegaralab qo‘ymasdan, amaliy jihatlarni ham e‘tiborga olishga xizmat qiladi. AI va adaptiv test tizimlari baholashning kelajakdagi asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Ularning afzalligi — talabalarning bilim darajasini tezkor va individual baholash, shuningdek, katta hajmdagi ma‘lumotni qisqa vaqt ichida tahlil qilish imkoniyatidir. Innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni baholash jarayonida keng qo‘llash —

ta’lim sifatini oshirishning eng muhim vositalaridan biridir. U nafaqat ta’lim oluvchilarning bilimini aniqlashni samarali qiladi, balki ularning ijodiy fikrlashini, mustaqil ishlashini va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L. W, Krathwohl, D. R. “A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman” , 2001 , 45-46 pp
2. Biggs, J., Tang, C. “Teaching for quality learning at university. McGraw-Hill Education’ , 2011 , 99-110 pp
3. Redecker, C., Johannessen, “Changing assessment — Towards a new assessment paradigm using ICT. European Journal of Education” , 2013 , 79-96 pp
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Raqamli ta’lim” konsepsiyasi bo‘yicha qarori, 2020 yil.
5. Хон, А. “Инновационные технологии в образовании”, Москва: Академия., 2019 год , 45 с